

№3 / 2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 3 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

3/3

BOSH MUHARRIR:

rix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

7- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynobiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva - filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov - tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov - tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Kodirov V.A., Bozorova Z.J. Etnopedagogik va mumtoz manbalarda insonlararo o'zaro ta'sir muammosining tavsifi	4
Turaboyeva M.R. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning o'quv muvaffaqiyatini rivojlantirish	8
Odiljonova K.A. Talabalarda lisoniy tafakkurni rivojlantirishda psixolingvistik yondashuvning samaradorligi	12
Temirov M.A. Ijodiy asarlarni o'rganish orqali talabalarning badiiy did va estetik tafakkurni rivojlantirish modeli	16
Кабирова Н.Х. Роль устных вычислений в формировании вычислительных навыков младших школьников	23
Yakhshiboeva G.O. Parameditsina yo'nalishi talabalariga akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'qitishning zarurati	27
Komilova D.A. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	33
To'xliboyeva Z.A. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorlik ko'nikmasini shakllantirishning pedagogik zaruriyati	37
Мирзалиев А.А. Методическая технология организации морально-психологической подготовки	43
Wang Ping. Research on the national aesthetics of chinese piano works	48
Adaxamova M.M. Improving the communicative competence of physical education students through organizing english classes outside the auditory	53
Alimov J.A. Maktablarda gimnastika darsini o'qitishning zamonaviy pedagogik metodikasi	57
Дулатов Р.Р. Анкетный мониторинг как инструмент управления прыжковой подготовкой юных баскетболистов на этапе углублённой специализации	63
Nasirdinova G.D. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi	67
Mullajonov Sh.I. Bo'lajak o'qituvchilarda so'g'lom va faol turmush tarzini tashkil etishning samarali usullari	72
Valixanov S.Sh. Jismoniy tarbiya tizimini tashkil etishda yevropa mamlakatlari tajribasi	75
Turg'untoshev M.I. Zamonaviy texnologiyalar vositasida sport-ta'lim jarayonida jismoniy salohiyatni oshirish mexanizmlari	82
Yuldashev B.N. Ortiqcha vaznga ega bolalar uchun maxsus jismoniy tarbiya mashqlarini kompleks qo'llash usullari	89
Saidg'aniyev S.O. Oliy ta'lim talabalari uchun "gimnastika va uni o'qitish metodikasi" fanining ahamiyati	93
Abdufattoxova M.B. Yosh o'qituvchining ustoz-shogirdlik faoliyati jarayonida kasbiy shakllanish darajasini aniqlash va funksional komponentlari	97
Махкамов Ш.Р. Русская фразеология: традиции и современные тенденции	101
Mamatqodirov Z.N. Karate mashg'ulotlarining psixologik salomatlikni saqlashdagi o'rni	107
Gofurjanova N.K. Germenevtik yondashuvning o'ziga xos xususiyatlari	112
Kosimov R.K. O'zbek va qirg'iz adabiyotida xalq og'zaki ijodining roli va o'ziga xosligi.	115

Bilki, guhari sharifroq yo'q ondin

bayti bag'rida olam-olam ma'no jo bo'lgan. Bir qarashda shoir so'zlashish qobiliyati insonni hayvonot dunyosidan farqlaydi degan fikrni aytayotibdi degan biroz jo'n talqinni xayolga keltiradi. Chuqurroq o'ylab qaralsa, hayvondan farqlanish uchun faqat so'zlash qobiliyati kifoya qilmaydi. Haqiqiy inson kimga qanday so'zlash, insonlararo munosabatlarda yuksak insoniy ta'sir mexanizmini biladigan va qo'llaydigan kishidir.

Shuningdek, boshqa mumtoz adiblar, ma'rifatparlik adabiyoti hamda jadidlar ijodidan shu kabi ko'plab misollarni keltirishimiz mumkin. Ular yuqoridagilarga hamohang, mazmunan uyg'un bo'lib, bu ular murojaat qilgan, ilmiy-ijodiy ta'sir manbalarining umumiyliги bilan izohlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ahrorov V. Sotsial psixologiya. O'quv qo'llanma: Samarqand davlat universiteti. – Samarqand: SamDU nashri, 2020. 78-b.
2. Nishonova R. Xalq og'zaki ijodi va ma'naviy tarbiya. Toshkent: Ma'naviyat, 2020. 78-b.
3. Sayidova, G. Bolalar folklori va axloqiy tarbiya. Toshkent: Sharq, 2021. 78-b.
4. Xodjayev, O. O'zbek xalq ertaklarining tarbiyaviy ahamiyati. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2017. 78-b.
5. Asqarov A. O'zbek xalqining kelib chiqish tarixi. T.: 2015. 96-bet (196 b.).
6. Ashirov A. «Avesto» va Zardushtiylarning oila-turmush marosimlari. O'zbekistonda ijtimoiy fanlar. - 2002. - № 1. 78-b.
7. Qodirov V. Mumtoz adabiyot namunalarini o'qitishda metodologik asosning ahamiyati. Til, ta'lim, tarjima (xalqaro jurnal). – Samarqand, 2020. – №2, 1-jild. B.97-106.

UO'K: 303.02

PEDAGOGIK OLIY TA'LIMDA TALABALARNING O'QUV MUVAFFAQIYATINI RIVOJLANTIRISH

<https://zenodo.org/records/15776314>

Turaboyeva Madinaxon Raxmonjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Maqolada Yangi O'zbekiston sharoitida ta'lim sifati va samaradorligiga erishishning muhim jihatlari to'g'risida fikr yuritilgan. Zamonaviy ta'lim jarayonida talaba faoliyati va uning muvaffaqiyati eng muhim natija sifatida qaralib, ko'zlangan maqsadga erishish uchun o'quv jarayoni samarali tashkil etilish lozim. Bu esa pedagogdan katta mahoratni, intellektual zakovatni talab etadi. Shu ma'noda, mazkur maqolada talabaning ta'lim olishdagi muvaffaqiyati va uning talabalar o'quv faoliyatini rivojlantirishda tutgan o'rni borasida taklif va tavsiyalar bayon etilgan.*

Kalit so'zlar: *ta'lim, ta'lim tizimi, texnologiya, muvaffaqiyat, o'quv muvaffaqiyati, ijtimoiy hayot, ijobiy ko'nikmalar, sifatli ta'lim.*

Аннотация. *В статье рассматриваются важные аспекты достижения качества и эффективности образования в условиях Нового Узбекистана. В современном образовательном процессе деятельность студента и его успех рассматриваются как главный результат, а для достижения поставленных целей необходимо эффективно организовать учебный процесс. Это, в свою очередь, требует от педагога высокого мастерства и интеллектуальных способностей. В этом контексте в статье изложены предложения и рекомендации, касающиеся успеха студента в обучении и его роли в развитии учебной деятельности студентов.*

Ключевые слова: *образование, система образования, технологии, успех, учебная успеваемость, социальная жизнь, позитивные навыки, качественное образование.*

Abstract. *The article discusses important aspects of achieving quality and efficiency in education in the context of New Uzbekistan. In the modern educational process, student activity and success are considered the most crucial outcomes, and to achieve the desired goals, the learning process must be effectively organized. This, in turn, requires a high level of mastery and intellectual capability from*

educators. In this regard, the article presents suggestions and recommendations on student success in education and their role in developing students' academic activities.

Key words: *education, education system, technology, success, academic achievement, social life, positive skills, quality education.*

Jahon miqyosida pedagogika sohasi bo'yicha oliy ta'lim muassasalarining pedagog va talabalarida ta'lim olishdagi muvaffaqiyat masalalariga qaratilgan ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Mazkur ilmiy tadqiqotlar nafaqat pedagogik tadqiqotlar negizida tashkil etilmoqda, balki bir qator fanlar negizida o'tkazilib, integrativ tadqiqotlar salmog'i ortib bormoqda. Turli fan, iqtisodiyot sohalari, shuningdek, globallashuv jarayonining xalqaro miqyosida innovatsiyalarning tezkor harakati ta'lim tizimini modernizatsiyalash va uni shaxs imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda moslashtirish kabi asosiy vazifalar bilan bir qatorda, ta'lim oluvchilarda mustaqillik, tashabbuskorlik, liderlik sifatlarini qaror toptirish hamda rivojlantirishning asosi ularning ta'lim muhitidagi muvaffaqiyati bilan begilanib, ayni jarayonda talabalar o'quv faoliyatini rivojlantirish zaruratini asoslamogda.

"O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmonida keltirilganidek "Oliy ta'lim bilan qamrov darajasini oshirish, xalqaro standartlar asosida yuqori malakali, kreativ va tizimli fikrlaydigan, mustaqil qaror qabul qila oladigan kadrlar tayyorlash, ularning intellektual qobiliyatlarini namoyon etishi va ma'naviy barkamol shaxs sifatida shakllanishi uchun zarur shart-sharoit yaratish" oliy ta'lim tizimini rivojlantirishning strategik maqsadlaridan biriga aylandi [1]. Oliy ta'lim muassasasi bitiruvchilarining innovatsion jamiyatda raqobatbardoshligini oshirish, bo'lajak pedagog kadrlarning ta'lim olishdagi muvaffaqiyati va uning talabalar o'quv faoliyatini rivojlantirish hamda mazkur vazifalarni amalga oshirishda oliy ta'lim tizimining funksiyalarini halqaro va milliy talablardan kelib chiqqan holda tadqiq qilib borish dolzarb masala sifatida qaralmoqda.

Bugun Yangi O'zbekiston hayotining barcha sohalari chuqur islohotlar maydoniga aylangan. Bu jarayonda ijtimoiy sohaning asosi hisoblangan ta'lim tizimida ulkan o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. So'nggi yillarda ta'lim tizimining barcha bosqichlarini zamonaviy talablar asosida tashkil etish bo'yicha amaliy ishlar hal qiluvchi bosqichga ko'tarilmoqda [2].

Ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy qismini, albatta, oliy ta'lim tizimidagi islohotlar tashkil etadi. Xususan, O'zbekiston Respublikasida oliy ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, oliy ta'limni modernizatsiya qilish, ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish jamiyatning asosiy maqsadlaridan biri sifatida qaralmoqda.

Ta'lim – ko'nikma va bilimlarni o'rganishdir. Bu, shuningdek, insonlarga biror vazifani qanday qilishni o'rganishga va ularni o'rganganlari haqida o'ylashga yordam berishni anglatadi. Shuningdek, pedagoglar uchun axborotni topish va undan foydalanish usullarini o'rgatish muhim ahamiyatga ega. Ta'lim uni qanday yaxshilashni aniqlash uchun tadqiqotga muhtoj.

Bilimli va muvaffaqiyatli shaxs haqidagi qarashlar va mana shunday shaxsni tarbiyalash masalalari uzoq o'tmishdan tortib to bugungi kungacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Xususan, Abu Nasr Farobiy (873-950) "Inson aqliy qobiliyati u tug'ilgan vaqtidayoq (bola miyasida) tabiiy holda salohiyat holida aqliy tushunchalarni (olam haqidagi bilimlarini) idrok etishga tayyorlangan bo'ladi. Ammo idrok etish qobiliyatlari turli insonlarda turlichadir. Yoki odamlarda aqliy tushunchalarni idrok etishga imkoniyat bo'lmasa, ba'zilar bu imkoniyatlarni ishlatmaydi" [3]. Farobiyning ushbu fikrlaridan anglash mumkinki, jamiyatda yashayotgan

insonlar qaysidir ma'noda turli qobiliyatlarga ega bo'ladi, lekin uni tashqi olamda namoyon etish uchun yetarlicha muhit mavjud bo'lishi kerak.

Jahon adabiyotining muazzam siymolaridan biri Jaloliddin Rumiyning (1207-1273) quyidagi yuksak fazilatli inson haqidagi hikoyatiga e'tibor qaratadigan bo'lsak:

Ko'rdim oxirni men avvalda tamom,
Boshqa joydin so'r tarozi vassalom... [6].

Ushbu nazmiy namunadan shuni tushunish joizki, inson yuksaklikka erishish uchun narsa va hodisaning holatidan uning istiqboliga ham baho bera olishi, ya'ni istiqbolni ko'zlaydigan, anglaydigan, uzoqni o'ylaydigan, ijodiy fikrlaydigan va keng tafakkur yuritishi muhim ekanligini ko'rish mumkin.

Sohibqiron Amir Temur (1336-1405) "... mening tajribamdan o'tmishkim, ishlarimni barini kengash bilan yurgizib, uni bitirishda to'g'ri tadbir qo'llar edim. Bir ishga kirishmay turib, undan qutilib chiqish yo'llarini mo'ljallab qo'yar edim. Uni to'rg'i tadbir, qat'iy jazm, chinlik-chidamlilik ko'rsatib, ehtiyotkorlik bilan uzoqni ko'rib, ortini o'ylagan holda oxiriga yetkazardim", deb yozib qoldirgan [4]. Amir Temurning ushbu sermazmun fikrlaridan tushunish joizki, u davlat boshqaruvida nafaqat siyosiy-iqtisodiy, balki ilm-ma'rifatning ham rivojlanishiga hissa qo'shgan bo'lib, u bu soha vakillarini har jihatdan qo'llab-quvvatlagan, ularning ijod qilishlariga kerakli shart-sharoitlar, imkoniyatlar yaratgan, natijada mamlakat misli ko'rilmagan darajada taraqqiy topgan.

Yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, buyuk mutafakkir shoirimiz Mir Alisher Navoiy o'z davrida yoshlarga murojaat qilib, "Quyoshliq istasang, kasbi kamol et", deb yozganlar. Chindan ham, odamlarga quyoshdek beminnat nur taratishni, yaxshilik qilishni istaydigan inson, kamolotga intilib, turli ilm va kasb-hunarlarini o'zlashtirishi lozim.

Bugungi tezkor davrda chuqur tasavvurga, keng tafakkurga, yangicha g'oyalarga, ilmga nisbatan xurmat va intilishga ega bo'lmay turib, buyuk ajdodlarimiz ko'zlagan maqsadga erishib bo'lmaydi desak, adashmagan bo'lamiz.

Darhaqiqat, ta'lim orqali jamiyat, mamlakat va dunyo haqidagi bilimlar avloddan-avlodga o'tadi. Ta'lim – bilim berish, malaka va ko'nikmalar hosil qilish jarayoni, kishini hayotga va mehnatga tayyorlashning asosiy vositasidir. Ta'lim jarayonida ma'lumot olinadi va tarbiya amalga oshiriladi. Ta'lim tor ma'noda o'qitish tushunchasini anglatadi, lekin u faqat turli tipdagi o'quv yurtlarida o'qitish jarayonini emas, oila, ishlab chiqarish va boshqa sohalarda ma'lumot berish jarayonini ham bildiradi.

Ta'limning mazmuni va mohiyati jamiyatning moddiy va madaniy taraqqiyoti darajasi bilan belgilanadi. Ijtimoiy munosabatlar, umumiy ma'lumotga bo'lgan ehtiyoj, kishilarning kasbiy tayyorgarligiga, ta'lim haqidagi pedagogik g'oyalarga qarab kishilik jamiyati taraqqiyotining turli bosqichlarida ta'limning mohiyati, metodi, tashkiliy shakllari o'zgarib borgan. Ta'limning maqsadi: "ta'linda mukammallikni rivojlantirish va teng foydalanishni ta'minlash orqali o'quvchilarning yutuqlarini rag'batlantirish va global raqobatbardoshlikka tayyorlash" dan iborat.

Ta'lim insonlarga jamiyatning muvaffaqiyatli a'zosi bo'lib, yaxshi va muvaffaqiyatli shaxs bo'lib ulg'ayishiga yordam beradigan bilim va ko'nikmalarga ega bo'lish imkonini beradi. Ushbu g'oyani amalga oshirish uchun o'rganuvchilar, o'qituvchilar va ota-onalar o'rtasida yaxshi munosabatlarni o'rnatish kerak. Atrof-muhitning ta'siri tufayli talabalar o'zlarining to'liq salohiyati, iste'dodlarini rivojlantirish va hayotiy maqsadlariga erishish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Bu boshlang'ich maktabdan tortib to o'rta maktabgacha, professional va oliy ta'limgacha bo'lgan har bir ta'lim darajasiga taalluqlidir.

Ta'lim yoshlarning jamiyatning to'laqonli a'zosi bo'lishidagi eng katta ko'makchi sanaladi. Bilim esa muvaffaqiyatli martaba, yuqori ijtimoiy mavqe, munosib hayot va o'z ambitsiyalariga erishish uchun zamin yaratadi. Bunday yuksak darajaga erishish uchun katta kuch va istak talab etiladi. Ma'lumotli shaxs o'z hayoti davomida o'rganishi va rivojlanishi kerak, shunda ular oldida turgan ko'plab imkoniyatlarni tan olish va undan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak.

Ta'lim maqsadiga qanday qarashidan qat'i nazar, haqiqat shundaki, maxsus bilimsiz hayotda muvaffaqiyatga erishish mumkin emas. Bunday bilimlar maktabda o'zlashtiriladi va oliy ta'lim orqali kengaytiriladi, shuningdek, muntazam ta'lim tizimidan tashqari shaxsiy rivojlanishni ham o'z ichiga oladi.

Sifatli ta'lim – shaxsda turli zaruriy ko'nikmalarni rivojlantirishga imkon beradi, bu esa yaxshiroq ish topish, martaba ko'tarilishi va turli imtiyozlarga ega bo'lish imkoniyatlarini oshiradi, masalan:

Yuqori ijtimoiy maqom. Yuqori ijtimoiy mavqega o'zi tanlagan kasb bo'yicha ajoyib natijalarga erishish orqali erishiladi. Nufuzli diplomlar va malaka oshirish oliy ma'lumotli kishilarga jamiyatda nufuzli o'rnlarni egallash imkonini beradi. Bu ta'limning yakuniy maqsadi bo'lmasa-da, yuqori ijtimoiy-iqtisodiy maqom mansab muvaffaqiyati bilan chambarchas bog'liq, ayniqsa, jamiyatda katta iz qoldirgan ajoyib iste'dod egalari (masalan, san'atkorlar va olimlar) misolida yaqqol ko'rinadi.

Munosib hayot. Ta'lim yo'nalishini tanlash jarayonida eng muhimi ta'lim qanday imkoniyatlar keltirishidir. Ta'limning maqsadi, boshqalar qatori, munosib hayotga ega bo'lishdir, bu quyidagilarni o'z ichiga oladi: moliyaviy mustaqillik; sayohat; oilaviy va shaxsiy sevimli mashg'ulotlar uchun yetarli bo'sh vaqt; kasbiy bajarilish hissi; sog'liqni saqlash xavfsizligi.

O'z ambitsiyalariga erishish imkoniyati. Har bir insonning ambitsiyalari bor, lekin faqat shaxsiy rivojlanishiga ko'p kuch sarflaganlar o'z rejalarini amalga oshirishni kutishlari mumkin. Ta'lim – bu maqsad sari eng qisqa va xavfsiz yo'l, chunki u muayyan soha bo'yicha zarur bilimlarni olish uchun tizimli yondashuvni ta'minlaydi. Shuni ta'kidlash kerakki, ta'lim nafaqat dars xonada o'tirishni, balki turli ko'nikmalarni, masalan, ijtimoiy ko'nikmalarni egallashni ham anglatadi.

Muvaffaqiyat va hayot rejalarini amalga oshirish yillar davomida o'rganilgan va professional muhitda zarur bo'lgan ko'nikmalarni egallash va uzluksiz rivojlantirish bilan kechadi.

Ijobiy ko'nikmalar va odatlarni egallash. Ta'lim nafaqat bilimli yoshlarni tarbiyalashga yordam beradi, balki hayotning barcha sohalarida ijobiy yondashuvning kaliti bo'lgan yaxshi odatlarni qabul qilishdir [7].

Ta'lim – bu kundalik hayotda qo'llanilishi kerak bo'lgan turli mavzularni chuqurroq bilish va tushunish uchun o'rganishdir. Ta'lim faqat kitoblardan olingan bilimlar bilan cheklanib qolmaydi, balki uni sinfdan tashqarida amaliy tajribalar orqali ham olish mumkin. Bugungi jamiyatda shaxsning ta'lim olishi va bilim egallashi jamiyat tomonidan qabul qilinishining muhim qismi hisoblanadi. Ta'lim olish insonning zamonaviy jamiyatning foydali a'zosiga aylantiradi, uning kelajak orzulari va kasbiy rivojlanishida asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-sonli Farmoni / "Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi", 09.10.2019 y., 06/19/5847/3887-son; 30.04.2020 y., 06/20/5987/0521-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 29-dekabrda Oliy Majlisga Murojaatnomasi / <https://rresident.uz/uz/lists/view/4057>
3. Abu Nasr Farobiy. Fozil odamlar shaxri / Tuzuvchi A.Irisov, M.Maxmudov va bosh. – T.: Yangi asr avlodi, 2016. – 228 b.
4. Amir Temur. Temur tuziklari. – T.: Ilm-ziyo-zakovat, 2020. – 144 b.
5. Anderson, Garry & Arsenault, Nancy 1998. *Fundamentals of Educational Research*. Routledge. ISBN 978-0-203-97822-1
6. Jaloliddin Rumiy. Masnaviy. Guliston. "Ibtidoda intihoni ko'rgan zargan qissasi"dan. – 1998. - №2. – 293 b.
7. Turg'unov S. Yangi O'zbekiston maktab ostonasidan boshlanadi. <https://yuz.uz/uz/news/talim-tizimi-va-yangicha-yondashuvlar>

UO'K: 378.015.31:811.512.133

TALABALARDA LISONIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHDA PSIXOLINGVISTIK YONDASHUVNING SAMARADORLIGI

<https://zenodo.org/records/15776325>

Odiljonova Kamola Abduvosit qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Maqolada ona tili darslarida o'quvchilarning lug'aviy bilim va malakalarini shakllantirish jarayonining mazmuni, maqsadi va samarali usullari tahlil etilib, ta'lim jarayonida lug'aviy boyluk — o'quvchining fikrlash doirasi va ifoda imkoniyatlarini belgilovchi asosiy omil sifatida ko'rib chiqiladi. Lug'aviy bilimni shakllantirishda o'quvchining faolligini oshirish, nutq madaniyatini rivojlantirish hamda mustaqil fikrlashga yo'naltirish, shakllantirish va rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari, unga innovatsion va integratsion yondashuv, ularning natijalari va samarasi, nazariy asoslangan yondashuvlarining umumiy tahlili bayon qilingan.

Kalit so'zlar: integratsiya, pedagogika, kompetensiya, til sathlari, texnologiya, nazariya, metodika, innovatsiya.

Аннотация. В статье анализируется содержание, цель и эффективные методы процесса формирования лексических знаний и навыков учащихся на уроках родного языка, а лексическое богатство рассматривается как основной фактор, определяющий сферу мышления и выразительные возможности учащегося в образовательном процессе. Изложены педагогико-психологические особенности повышения активности учащегося в формировании лексических знаний, развития культуры речи и ориентации на самостоятельное мышление, формирование и развитие, инновационный и интеграционный подход к нему, их результаты и эффективность, общий анализ теоретически обоснованных подходов.

Ключевые слова: интеграция, педагогика, компетенция, языковые уровни, технология, теория, методика, инновация.

Abstract. The article analyzes the content, purpose, and effective methods of the process of forming students' lexical knowledge and skills in native language lessons, and lexical wealth in the educational process is considered as the main factor determining the student's thinking and expressive capabilities. A general analysis of the pedagogical and psychological features of increasing the student's activity in the formation of vocabulary knowledge, the development of speech culture and orientation towards independent thinking, the formation and development of it, an innovative and integrated approach to it, their results and effectiveness, and theoretically substantiated approaches is described.

Key words: integration, pedagogy, competence, language levels, technology, theory, methodology, innovation.

